

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3893206>

УДК 37.08

Уйманова Н.А.

Уйманова Наталья Александровна, аспирант, Оренбургский государственный университет, 460018, Россия, г. Оренбург, проспект Победы, дом 13. E-mail: ucmetod@yandex.ru.

Педагогическое саморазвитие преподавателя в электронном образовательном пространстве колледжа

Аннотация. Реалии современного общества диктуют необходимость перехода к формированию цифрового учебного контента. Постепенно образовательное пространство организации модернизируется и переходит в стадию электронного образовательного пространства. В данной статье рассматриваются проблемы педагогического саморазвития преподавателя колледжа в условиях электронного обучения. Выявлены ключевые особенности саморазвития внутри образовательной организации, обеспечивающие эффективность рассматриваемого процесса: целенаправленность, комплексность, согласованность, обеспеченность, системность. Ключевой особенностью описанной формы деятельности является адаптация под потребности среднего профессионального образования с учетом потенциала педагогического саморазвития преподавателей колледжа.

Ключевые слова: педагогическое саморазвитие, электронное образовательное пространство, консалтинг, особенности саморазвития преподавателя.

Uimanova N.A.

Uimanova Natalya Aleksandrovna, post-graduate, Orenburg State University, 460018, Russia, Orenburg, Pobedy Avenue, 13. E-mail: ucmetod@yandex.ru.

Teacher's pedagogical self-development in the electronic educational space of the college

Abstract. The realities of modern society dictate the necessity of transition to digital educational content formation regardless of our desire. Gradually the educational space of the organization is modernized and moves to the stage of electronic educational space. In this article the problems of pedagogical self-development of a college teacher in conditions of electronic learning are considered. Key features of self-development within the educational organization providing efficiency of considered process are revealed: purposefulness, complexity, coordination, security, systematics. The key feature of the described form of consulting is adaptation to the needs of secondary vocational education taking into account the potential of pedagogical self-development of college teachers.

Key words: pedagogical self-development, electronic educational space, consulting, features of the teacher's self-development.

Образовательный процесс современного образовательного учреждения неизбежно опирается на информационно-коммуникационные технологии. Особенно актуальным данный вопрос является в период всеобщего перехода на электронное обучение. Любая

технология может стать как предметом для изучения, так и непосредственно изменить саму логику получения профессионального образования. Повышение потенциала образовательного процесса в сфере информационно-коммуникационных технологий обеспечит условия эф-

фективной организации электронного обучения, а для преподавателя это станет новой ступенью в его профессионально-педагогическом саморазвитии. Качественная организация учебного контента позволит способствовать повышению уровня мотивации студента, повысит информационно-коммуникативную потребность, что повлияет на результативность в оценке потенциальных возможностей альтернативного формирования знаний и умений студентов в условиях электронного обучения. Итак, под потенциалом преподавателя колледжа в условиях электронного образовательного пространства в данной статье будем понимать совокупность форм и методов организации информационно-коммуникативного взаимодействия со студентами.

При оценке спектра потенциальных возможностей преподавателя колледжа в организации электронного взаимодействия со студентами первостепенным является осмысление и характеристика понятия «образовательное пространство», так как именно в нем и реализуется коммуникативная связь субъектов образовательного процесса.

Анализ подходов к пониманию образовательного пространства позволил сделать вывод о том, что это, прежде всего, система [1; 2]. В широком смысле, образовательное пространство представляет собой целостную динамическую систему, основной целью которой является образование человека в контексте освоения им ценностей общества.

Так, Э.К. Самерханова [2; 3] рассматривает образовательное пространство как совокупность ресурсных, субъектно-деятельностных и духовно-информационных составляющих, целостность которого обеспечивается интеграцией многих процессов, проявляющихся на разных уровнях пространства. Анализ ряда работ, проведенный М.В. Щербаковой, позволил сделать вывод о том, что термин «образовательное пространство» трактуется как тождественный «информационному образовательному пространству» [4]. В условиях повсеместной цифрови-

зации и развития коммуникативного взаимодействия появляется еще одна тождественная трактовка «электронное образовательное пространство». Таким образом, под электронным образовательным пространством понимается совокупность технических, нормативных, методических и педагогических составляющих, обеспечивающих дополнительные возможности качественной подготовки студентов в условиях электронного обучения.

В данном контексте преподаватель является ключевой фигурой, способной интегрировать все составляющие, поэтому особую заботу руководства образовательной организации составляет обеспечение условий для его непрерывного и эффективного профессионально-педагогического саморазвития. В этой связи, преподаватель вовлекается в особый коммуникативный процесс получения консалтинговых услуг, подчиненных одной общей цели – развитие профессиональных качеств в области цифровизации учебного контента. Качества преподавателя, как ключевого звена электронного образовательного пространства, с приставкой «само» (самостоятельный, самоорганизованный, саморазвивающийся, самообучаемый и т.п.), являются результатом процесса консалтинговой деятельности внутри образовательной организации.

Образовательное пространство организаций среднего профессионального образования, имеет свои особенности, связанные, прежде всего, с их спецификой. Колледж осуществляет многоуровневую подготовку специалистов, начиная с общеобразовательных дисциплин и заканчивая профессионально-ориентированными компетенциями, соответствующими международными стандартам «Ворлд-скиллс», что характеризуется более широким спектром деятельности по сравнению с другими образовательными организациями. Таким образом, внутриорганизационный консалтинг должен создать условия для применения средств формирования электронного образовательного пространства колледжа, учитывая разный потенциал преподавателей.

Профессионально-педагогическое саморазвитие внутри электронного образовательного пространства колледжа также представляет собой систему, в которой мы выявили отличительные особенности – целенаправленность, комплексность, обеспеченность, согласованность, системность.

Целенаправленность профессионального саморазвития предполагает целевую ориентацию преподавателя на достижение единого результата. В нашем случае результатом рассматриваемого процесса являются показатели профессионально-педагогической компетентности преподавателя, способного самосовершенствоваться.

На каждом этапе саморазвития целевая установка будет модифицироваться, но «генеральная» цель остается неизменной. В этой связи, можно говорить о комплексности процесса, т.е. полнота и взаимосвязанность элементов обуславливают целенаправленность.

Под обеспеченностью профессионального саморазвития следует понимать наличие организационных (материальных, трудовых, информационных) и педагогических условий развития профессионального качества преподавателя.

Четкое понимание путей самосовершенствования и развития себя как профессионала, структурированность и по-

следовательность действий характеризует согласованность саморазвития, выраженную в эффективном взаимодействии в процессе консалтинга.

Рассмотренные особенности профессионально-педагогического саморазвития обуславливают его системность, т.е. совокупность мер, необходимых для его эффективной организации.

В результате проведенного теоретического анализа нами была адаптирована под особенности образовательного процесса колледжа система дистанционного обучения Moodle. Помимо стандартных функций, система включает возможности видео и аудио конференций и консультаций, что позволит качественно преподнести материал как по общеобразовательным дисциплинам, так и продемонстрировать наглядно практические и лабораторные работы для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. С учетом разного потенциала педагогического саморазвития нами разработан, как качество средство профессионального консалтинга, обучающий курс в данной системе (Рис. 1), который позволит преподавателю освоить процесс цифровизации собственного учебного контента и сформировать новые или качественно преобразовать имеющиеся компетенции.

Рис. 1. Обучающий электронный курс

Данный курс содержит видеодемонстрации по созданию электронного контента учебной дисциплины, позволяющие пользователю с разными потенциальными возможностями создать обучающий курс.

В течение 30 дней нами производились замеры активности пользователей на сайте дистанционного обучения до внедрения курса обучения и после. На основании данных мониторинга мы получили следующие результаты (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика саморазвития преподавателей колледжа в электронном образовательном пространстве

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптированный под особенности среднего профессионального образования обучающий курс работы в системе дистанционного образования позволил увеличить качественное развитие преподавателей в области информационных технологий с 16,6% до 60,2% от общего числа преподавателей колледжа. Консалтинговая деятельность по формированию электронного контента осуществлялась в рамках системности данного процесса. Целью консалтинга является развитие устойчивых навыков проектирования цифровых образовательных ресурсов. Курс разбит на этапы, которые содержат видео консультации с повышающимся уровнем сложности. Таким образом, преподаватель в стадии саморазвития проходит несколько этапов: мотивация к действию, планирование курса, реализация, творческое саморазвитие, при этом меняется цель каждого этапа, но в результате происходит достижение единой страте-

гической цели, что обуславливает целенаправленности и комплексности процесса саморазвития.

Сам по себе курс и является ресурсом обеспечивающим педагогическое саморазвитие преподавателя, что в свою очередь является критерием обеспеченности рассматриваемого процесса. Результаты внедрения обучающего курса свидетельствуют о согласованности саморазвития, что характеризует процесс коммуникативного взаимодействия консультанта и преподавателя как эффективный. Интеграция указанных особенностей профессионально-педагогического саморазвития преподавателя говорит о системности исследуемого процесса.

Процесс внутриорганизационного консалтинга характеризуется множеством целей, задач, содержанием, методами, формами взаимодействия. Дистанционный курс обучения, адаптированный под особенности конкретной образовательной организации является примером

одной из форм профессионального консалтинга, но системность процесса должна оставаться неизменной для любой из форм, только в этом случае можно добиться эффективности. В свою очередь, результативность данной формы консалтинга позволила выявить потенциал пе-

дагогического саморазвития преподавателя в электронном образовательном пространстве колледжа, что свидетельствует о необходимости качественных преобразований в формах работы с преподавателями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маланов И. А. Понятие «образовательное пространство» как педагогическая категория // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2012. №1. С. 23-28.
2. Самерханова Э. К., Плесовских Г. А. Интерактивные технологии в организации профессионально-ориентированного пространства обучения студентов в вузе // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. №3. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24321584_83862130.pdf
3. Самерханова Э. К. Модульный подход к разработке научно-методического обеспечения обучения студентов в условиях социального партнёрства // Вестник Мининского университета. 2015. №1. С. 21-27.
4. Щербакова М. В. Критерии внедрения информационного образовательного пространства образовательной организации // International Journal of Open Information Technologies. Москва: Лаборатория Открытых Информационных Технологий факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. 2015, №5. С. 20-25.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Маланов И. А. Понятие «образовательное пространство» как педагогическая категория // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, 2012. №1. С. 23-28.
2. Самерханова Э. К., Плесовских Г. А. Интерактивные технологии в организации профессионально-ориентированного пространства обучения студентов в вузе // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. №3. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24321584_83862130.pdf
3. Самерханова Э. К. Модульный подход к разработке научно-методического обеспечения обучения студентов в условиях социального партнёрства // Вестник Мининского университета. 2015. №1. С. 21-27.
4. Щербакова М. В. Критерии внедрения информационного образовательного пространства образовательной организации // International Journal of Open Information Technologies. Москва: Лаборатория Открытых Информационных Технологий факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. 2015, №5. С. 20-25.

Поступила в редакцию 30.05.2020.

Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Уйманова Н.А. Педагогическое саморазвитие преподавателя в электронном образовательном пространстве колледжа // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 134-138. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Uimanova.pdf>